

Acuicultura en México: Panorama, innovaciones y retos emergentes

José Luis Juárez Morales^{1*}, Tomas Radilla Rubi²

1) IxM- Secihti, Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C., Km. 1 Carretera a San Juan de La Costa "EL COMITAN" La Paz, BCS 23205, México.

2) Maestría en Recursos Naturales y Ecología, Universidad Autónoma de Guerrero
Av. Gran Vía Tropical No. 20 Fracc. Las Playas Acapulco, Gro. 39390, México.

*Autor por correspondencia

Tema: La acuicultura en México se ha convertido en un área estratégica para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico. Con más de 60 especies cultivables que abastecen tanto al mercado nacional como al de exportación, esta actividad presenta grandes desafíos que afectan su productividad. Solucionar estos retos será clave para garantizar su competitividad y solidez a largo plazo.

1. Introducción

La acuicultura en México ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas, convirtiéndose en una actividad crucial para la economía, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural del país. En los últimos años, esta actividad ha posicionado al país como uno de los líderes en producción pesquera global, particularmente en la producción de camarón y tilapia (CONAPESCA, 2023a). Sin embargo, la acuicultura de México enfrenta diversos retos en cuestiones de normatividad, principalmente en sustentabilidad ambiental, sanidad acuícola, y en estancamiento y diversidad en las especies de producción, entre otras. A pesar de estos desafíos, el futuro de esta actividad es prometedor, en particular si se adoptan prácticas sustentables e innovaciones tecnológicas. Este artículo describe de una forma general y comprensible la situación actual, los desafíos y perspectivas futuras de la acuicultura en México.

Acuicultura en México.

Debido a su ubicación geográfica, la extensión de su territorio y litorales (7,828 kilómetros en el litoral del Pacífico y cerca de 3,294 kilómetros en el litoral del Golfo de México y el Mar Caribe) hacen que México cuente con un área considerable para la realización de actividades pesqueras y acuícolas (DOF, 2018).

En los últimos años, la producción pesquera y acuícola del país ha experimentado un crecimiento considerable en volumen y valor. De acuerdo con CONAPESCA (2024a), en el 2023 se produjeron más de 1 millón 900 mil toneladas de peso vivo, con un valor de producción de más de 42 mil millones de pesos, principalmente en especies marinas y de agua dulce como camarón, atún, tilapia y trucha.

Actualmente, la pesca y la acuicultura en México están orientadas al abastecimiento del mercado interno y en la exportación. México ocupa el puesto 14 entre los mayores productores de productos de acuicultura y

pesca del mundo de acuerdo con la FAO (2018), es el tercer productor de pulpo a nivel mundial con más de 26 mil toneladas y con un valor de más de 1400 millones de pesos y el segundo productor de camarón en América Latina (CONAPESCA, 2017 y 2024b).

Nivel de intensificación y la escala de la industria acuícola en México.

El sector acuícola en México aún puede ser considerado una industria en desarrollo, con una producción a menor escala y dirigida principalmente al mercado interno, comparado con la de otros países, especialmente países como Ecuador o países asiáticos como China e India (Tabla 1).

Producción acuícola en México: Especies y Estados clave.

En México se cultiva un total de 61-70 especies en todos los tipos de ambiente acuático (marino, salobre y de agua dulce); de estas especies, alrededor de 40 son nativas y 21 son de origen exótico, habiendo sido introducidas al país (FAO, 2025; Vázquez-Vera y Chávez-Carreño, 2022) (Fig.1).

El camarón, principalmente el camarón patiblanco (*Litopenaeus vannamei*), es la especie de mayor importancia comercial en la industria acuícola del país. México es uno de los mayores

exportadores de camarón de cultivo a nivel mundial, en particular al mercado estadounidense. Así mismo, la tilapia que se cultiva tanto en estanques artificiales (hechos de geomembrana o concreto) o rústicos (excavados en el suelo) de agua dulce en sistemas semi-intensivos, el cual es combina el sistema extensivo (p. ej. la cría al aire libre) y el sistema intensivo (p. ej. alimentación controlada). La tilapia es la segunda especie acuícola más importante en México debido a su alta tasa de crecimiento, resistencia a las enfermedades y su capacidad para prosperar en diversos ambientes (p. ej. diferentes rangos de temperatura, bajos niveles de oxígeno en el agua, diferente pH en el agua, diferentes niveles de salinidad), además es uno de los productos acuícolas más consumidos a nivel mundial. (CONAPESCA, 2018).

Después del camarón y la tilapia, otras especies acuícolas como la carpa (*Cyprinus carpio*), el bagre (*Ictalurus punctatus*) y la trucha (*Onchorhynchus mykiss*), que mantienen producciones de 4,000, 5,000 y 8,000 toneladas anuales, son las más explotadas en el país. México también es un productor destacado de bivalvos, especialmente en estados costeros como Baja California, Sonora y Veracruz; Baja California

Tabla 1. Cuadro comparativo de la producción acuícola en México, Asia y Ecuador.

Ecuador y Asia tienen un sistema de intensificación masiva con uso de tecnología avanzada para competir en un mercado internacional de exportación; en México, la acuicultura está más enfocada a la explotación de diversas especies, con la mayoría de sus productos consumidos en el mercado nacional (Salinas A., 2024; Noti. Mx., 2025; Wolf M., 2025).

	Intensificación	Escala de Producción	Especies Principales	Mercado	Tecnología y Prácticas
México	Principalmente sistemas extensivos y semi-intensivos con perspectivas hacia la intensificación.	Producción en menor escala pero constante, con menor volumen total comparada con la global.	Tilapia (especie más explotada), camarón, ostión y carpa.	Principalmente el mercado nacional, con el camarón de cultivo siendo el más consumido internamente.	Aplicación de diversas tecnologías, aplicación de estándares internacionales para aumentar la competitividad.
Asia (ej. China, India)	Líder mundial en intensificación y aplicación de tecnología de punta, uso de sistemas diversos, desde estanques tradicionales hasta sistemas de recirculación avanzada.	Domina la producción. Representa alrededor del 91% de la producción acuícola mundial.	Explora una gran diversidad de especies, p. ej.: carpas, tilapias, moluscos y peces marinos, con China como el mayor productor.	Consumo interno masivo y exportación global impulsando las cadenas de suministros mundiales.	Innovación constante en genética, formulación de alimento balanceado y manejo de enfermedades, gran inversión en infraestructura.
Ecuador	Altamente intensificada, especialmente en el cultivo de camarón con un enfoque en la eficiencia y altos rendimientos.	Enorme volumen de producción, líder mundial en la exportación de camarón, superando a competidores asiáticos en este rubro en años recientes.	Principalmente en camarón blanco (<i>Litopenaeus vannamei</i>) del cual es el mayor exportador del mundo.	Exportación a mercados internacionales, EE.UU., Europa y Asia.	Inversiones significativas en tecnología y asistencia técnica para fortalecer la sostenibilidad.

Sur es líder nacional en la producción de ostión japonés con cerca de 2 mil toneladas de ostión al año generando cerca de 152 millones de pesos (Gobierno del Edo. de BCS, 2025). Las especies marinas más comúnmente capturadas incluyen sardinas, atunes, pargos y meros, junto con el camarón, la jaiba y varios moluscos como ostión, caracol y almeja, los cuales se cultivan tanto en medios salobres como marinos, y son producto de exportación a América del Norte y Europa (Vázquez-Vera y Chávez-Carreño, 2022) (Fig.1).

La costa del Pacífico cuenta con condiciones ambientales idóneas y acceso a recursos hídricos (agua dulce y salobre) para el cultivo y producción de diferentes especies, especialmente el camarón patiblanco (*L. vannamei*) el cual se cultiva en estanques a gran escala y en las áreas costeras. Entre los estados clave que contribuyen considerablemente a la producción acuícola se encuentran Sinaloa (91 mil 378 toneladas), Sonora (96 mil 282 toneladas) y Nayarit (13 mil 286 toneladas),

PECES	
1	Atún aleta azul o atún cimarrón (<i>Thunnus orientalis</i>)
2	Bagre de canal (<i>Ictalurus punctatus</i>)
3	Carpa común (<i>Cyprinus carpio communis</i>), Carpa barrigona (<i>C. c. rubrofuscus</i>), Carpa espejo (<i>C. c. specularis</i>) y Carpa herbívora (<i>Ctenopharyngodon idella</i>)
4	Tilapia (<i>Oreochromis niloticus</i>)*
5	Trucha arcoiris (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)
6	Huachinango del Pacífico (<i>Lutjanus peru</i>)
7	Pargo canane (<i>Ocyurus chrysurus</i>)
8	Pescado blanco (<i>Chirostoma humboldtianum</i>)
9	Pescado blanco (<i>Chirostoma estor</i>)

MARISCOS	
10	Abulón rojo (<i>Haliotis rufescens</i>)
11	Camarón blanco del Pacífico y camarón patiblanco (<i>Litopenaeus vannamei</i>)
12	Mejillón mediterráneo (<i>Mytilus galloprovincialis</i>)
13	Ostión japonés (<i>Crassostrea gigas</i>)
14	Ajolote de pazcuaro (<i>Ambystoma dumerilii</i>)
15	Almeja globosa (<i>Panopea globosa</i>)
16	Almeja generosa (<i>Panopea generosa</i>)
17	Almeja mano de león (<i>Nodipecten subnodosus</i>)
18	Callo de hacha (<i>Pinna maura</i>)
19	Cameron azul (<i>Litopenaeus stylirostris</i>)
20	Ostion del placer (<i>Crassostrea corteziensis</i>)
21	Ostion del este (<i>Crassostrea virginica</i>)

Figura 1. México, sus regiones y sus especies aprovechables.

Se representa México dividido en 9 regiones: Baja California (blanco), Noroeste (gris), Noreste (verde esmeralda), Costa central del pacifico (naranja claro), Costa sur del pacifico (naranja), México Central (amarillo), Costa del golfo y Chiapas (verde), Península de Yucatan (violeta), Cd. México (inset gris). Los números indican las especies aprovechables en el país. El color en cada número indica si es la especie es introducida, invasora, nativa o endémica. Los sitios en el país donde se practica la acuicultura general están representados por puntos rojos de acuerdo con los datos del INEGI (2021). La fuente que se utilizó para la realización de este Mapa es: DOF. ACUERDO mediante el cual se aprueba la actualización de la Carta Nacional Acuícola. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5615929&fecha=15/04/2021&print=true

estos estados son responsables de más del 60% de la producción nacional acuícola, y son parte importante de las exportaciones de México, especialmente de camarón. Otros dos estados importantes de esta región son Baja California y Baja California Sur, que aportan 8 mil 961 toneladas y 4 mil 800 toneladas a la producción, respectivamente. Con respecto a la producción de captura los estados con mayor producción son: Sonora con 656 mil 552 toneladas; Baja California, 334 mil 739 toneladas; Sinaloa, 320 mil 944 toneladas; Baja California Sur, 197 mil 105 toneladas (CONAPESCA, 2025).

En el Golfo de México, uno de los estados más importantes en la producción de especies de agua dulce como la tilapia y el camarón es Veracruz, con una producción de 14 mil 485 toneladas (CONAPESCA, 2025). Este estado cuenta con una infraestructura bien establecida para el procesamiento y exportación de productos acuícolas. En la región Sur-Sureste, los estados de Chiapas (11 mil 514 toneladas) y Tabasco (10 mil 512 toneladas) son importantes para la acuicultura de agua dulce, en particular para el cultivo de tilapia y camarón (CONAPESCA, 2025) (Fig.2).

Normatividad mexicana para regular las actividades acuícolas.

En México, existen dos órganos principales que regulan las actividades acuícolas: la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) es el máximo órgano encargado de la política agrícola, ganadera, pesquera y de desarrollo rural del país, y es la responsable de coordinar la ejecución y seguimiento del Programa Nacional de Pesca y Acuicultura Sustentables; por otra parte, la Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca (CONAPESCA) es la autoridad responsable de ejecutar las políticas públicas de pesca y acuicultura, concede permisos y autorizaciones para el desarrollo de actividades acuícolas y asegura el cumplimiento de la Ley General de Pesca y Acuicultura Sustentables (LGPAS).

Otros órganos nacionales reguladores incluyen el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuicultura Sustentables (IMIPAS), encargado de dirigir y coordinar investigación científica y tecnológica en áreas de investigación acuícola, y la Secretaría de Marina (SEMAR), que en

Figura 2. Producción acuícola y de Captura en México.

Estados con mayor producción acuícola en el país. Sonora y Sinaloa producen cerca del 76% (187,660) de la producción total. B) Estados con mayor captura en el país. Sonora, Baja California y Sinaloa capturan cerca del 77% (1,312,235t). Fuente: CONAPESCA, comunicado del 02 de enero de 2025, <https://www.gob.mx/conapesca/prensa/cierra-agricultura-2024-con-resultados-positivos-en-pesca-y-acuicultura-387149>. Los datos han sido adaptados en porcentaje.

coordinación con la SADER está encargada de proteger y vigilar los recursos pesqueros y acuícolas. Finalmente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) gestiona el uso de recursos naturales relacionados con el área acuícola.

Como se mencionó, en el marco legal, México está regido por la LGPAS y por las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs); la LGPAS regula y administra el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas del país; otra de sus funciones es el apoyo y mejora en la calidad de vida de pescadores y acuicultores, fijar medidas para la protección de especies y establecer infracciones y sanciones, entre otras. Las NOMs son documentos técnicos que establecen principios específicos y de cumplimiento obligatorio con aspectos referentes a la pesca y la acuicultura, por ejemplo, regulación en el uso de embarcaciones y técnicas de pesca, requisitos sanitarios (uso y tipo de químicos en los alimentos, envasado, refrigeración, etc.), explotación de especies específicas, etc. (CONAPESCA, 2016; CONAPESCA, 2023b; DOF, 2024).

Si bien son muchos los órganos que regulan el sector acuícola del país, aún falta normativa en diferentes áreas. Por ejemplo, definir y delimitar las funciones que tienen las distintas secretarías como la SEMARNAT, CONAPESCA, CONAGUA para evitar duplicidad de trámites o carencia de medidas de regulación y agilizar trámites administrativos; establecer normas específicas para los diferentes tipos de acuicultura (ambientes marinos, continentales o estuarios); implementar normas de sanidad tanto para la salud humana, animal y ambiental (p. ej., prevención y control de enfermedades en

peces, zoonosis, manejo de efluentes), desarrollar planes de financiamiento para proporcionar apoyos económicos que lleguen a los productores y que garanticen la sostenibilidad del sector acuícola.

Comites de sanidad acuícola.

La aplicación de buenas prácticas sanitarias dentro de la acuicultura mexicana se lleva a cabo por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de SENASICA; estos órganos se encargan de establecer los lineamientos y programas para mantener y mejorar la inocuidad y sanidad de los productos acuícolas y pesqueros del país.

Estas prácticas sanitarias se llevan a cabo por medio de los comités de sanidad acuícola, los cuales son organizaciones de productores que colaboran con la SENASICA. Entre sus principales funciones están las de capacitar a los productores en la reducción de riesgos de contaminación durante la producción y manufactura de los productos, y proporcionarles apoyo para el cumplimiento de las normas oficiales, además de monitorear y controlar enfermedades en los cultivos y dar seguimiento a cualquier tipo de enfermedades (SENASICA, 2017). Actualmente, existen en el país 28 comités estatales dependientes del SENASICA para el empleo de las buenas prácticas de sanidad acuícola (Ver: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/116774/Directorio_OASAS_marzo_2016.pdf).

Centros de producción de semilla, alevines y larvas.

La producción de semilla, alevines y larvas ha permitido incrementar la producción y productividad acuícola a nivel nacional, favoreciendo a las unidades de producción, principalmente a las de mayor escala; la mayoría de estos centros de producción están operados por CONAPESCA y están registrados en el Padrón de Centros Proveedores de Semilla Acuícola, que cada año se actualiza de acuerdo a las reglas de operación del año en curso por el Gobierno Federal. La función de estos centros es principalmente asegurar un abastecimiento constante y controlado de organismos a las unidades de producción, además de desarrollar tecnologías de reproducción, mejora genética y cultivo de diferentes especies, apoyando así la diversificación de especies de valor comercial, pero también en la conservación de especies, creando programas de repoblación de especies nativas o en peligro de extinción (CONAPESCA, 2023c).

Por ejemplo, para este año 2025, los centros de producción de semilla para tilapia fueron 22, y participaron los siguientes estados: Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Veracruz (para conocer los centros proveedores de semilla consultar: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/975783/Padr_n_03032025.pdf). También existen centros de producción que no están registrados en el padrón de centros proveedores de semilla acuícola, pero contribuyen al desarrollo acuícola; algunos de ellos son empresas privadas, pequeños productores y centros educativos. Algunos de

esos centros realizan donativos a comunidades rurales en el país, incrementando la economía de los pueblos de México (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural e IMIPAS, 2025).

Tecnologías y biotecnologías para la mejora en la producción acuícola.

La adopción de tecnologías y biotecnologías ha permitido el crecimiento acuícola y económico; estas tecnologías pueden ser sostenibles o tecnologías de bajo impacto ambiental. Entre las tecnologías sostenibles está el uso de sensores electrónicos, como lo son las sondas multiparamétricas, las cuales permiten monitorear el oxígeno disuelto, pH y temperatura del agua y medir varios parámetros fisicoquímicos simultáneamente.

Recientemente, la aplicación de tecnologías de última generación incluye el uso de inteligencia artificial, sensores de monitoreo en tiempo real con microcontroladores de parámetros fisicoquímicos, redes de sensores inalámbricas, drones y drones submarinos. Estas nuevas tecnologías permiten el diagnóstico temprano de enfermedades, mantener un ambiente controlado en granjas y cultivos y optimizar operaciones (Dena dos Santos, L., 2025).

Otras tecnologías utilizadas para el desarrollo acuícola son los sistemas de recirculación acuícola (RAS), los cuales permiten la optimización del agua en espacios reducidos. El sistema de recirculación recupera el 90% del agua, utilizando filtros mecánicos, sedimentadores, filtros biológicos y esterilización por medio de luz ultravioleta (UV) (Valenti, et al., 2021; Olszewski, V., 2025).

Otros sistemas de producción con desarrollos tecnológicos incluyen el sistema biofloc (BFT) y acuapónico. El sistema biofloc es uno de los sistemas acuícolas más sostenibles en la acuicultura. En términos generales, se utiliza una fuente de carbono externa (comúnmente melaza) para estimular el crecimiento de bacterias beneficiosas, principalmente bacterias heterotróficas que forman flóculos (agregados bacterianos) que ayudan a reducir compuestos nitrogenados (amonio, nitritos y nitratos), el alimento no consumido y las heces de los peces, manteniendo la calidad del agua y el equilibrio de nutrientes.

Los sistemas acuapónicos son otros métodos de producción sostenible; se caracterizan por cultivar dos tipos de alimento, plantas y peces, creando un ecosistema simbiótico sin la necesidad de utilizar fertilizantes químicos. Los desechos de los peces son procesados por bacterias beneficiosas para convertirlos en alimento para las plantas; aunque es un sistema difícil de iniciar, una vez alcanzado el equilibrio, es de fácil mantenimiento (Estrada et al., 2023).

Así como en otras áreas de producción de alimentos como cultivos (cereales, frutas y verduras) y ganadería (mayor producción de carne y leche de alta calidad), en la acuicultura también se utiliza el mejoramiento genético para obtener individuos resistentes a enfermedades, aumentar la talla de los individuos, acelerar el crecimiento, por medio de administración de hormonas; por ejemplo, la utilización de la hormona 17-MT o 17 α -metilttestosterona, es un andrógeno sintético que reverte el sexo de los peces, utilizada comúnmente en cultivos de tilapia, esta hormona de masculinización produce

poblaciones monosexuales que crecen y alcanzan un tamaño mayor mucho más rápido que una población normal de peces (Sarker et al., 2022).

Actualmente, un nuevo método empleado para manipular el genoma y permitir el mejoramiento genético es la tecnología de Repeticiones Palindrómicas Cortas Agrupadas Regularmente Interespaciadas o CRISPR (clustered regularly interspaced short palindromic repeats, por sus siglas en inglés), la cual permite modificar, eliminar o insertar genes de interés en el genoma de los organismos para mejorar características como la tasa de crecimiento, la resistencia a enfermedades, el perfil nutricional (p. ej., aumentando el contenido de ácidos grasos en el cuerpo del animal). Otras aplicaciones de esta tecnología son el estudio de enfermedades y procesos de desarrollo en modelos animales bien establecidos como el pez cebra, lo que ayuda a entender y mejorar las especies de cultivo. Aunque este método de edición genómica es una tecnología con muchas aplicaciones, enfrenta desafíos técnicos, éticos y de regulación pública, por tratarse de organismos genéticamente modificados (OMG) (Puthumana et al., 2024) (FIG. 3).

Cultivo de algas marinas para uso acuícola.

Aunque en México el cultivo de algas marinas se encuentra aún en una fase de crecimiento y desarrollo, este tipo de cultivos representa una fuente valiosa de alimento para uso agrícola y acuícola, debido a su alto valor nutricional. Por ejemplo, en la acuicultura, las microalgas son esenciales en la dieta de larvas de moluscos, crustáceos y algunas especies de peces, aparte de que ayudan a mejorar la calidad del agua al

Figura 3. Tecnología CRISPR y aplicaciones en acuicultura. A. EL sistema CRISPR consiste en: crRNA (molécula de RNA guía) y tracrRNA (RNA CRISPR transactivador) guían la proteína Cas9 a una secuencia específica de DNA. La enzima Cas9 ("tijeras moleculares") corta el DNA en un lugar específico. El proceso de edición se lleva a cabo cuando el crRNA se une a una secuencia específica del ADN; la enzima Cas9 unida al crRNA y tracrRNA corta el DNA en un sitio específico; la célula repara el corte provocando una modificación de la secuencia de DNA original. Estas modificaciones pueden desactivar un gen, insertar una nueva secuencia de DNA o corregir o eliminar un gen defectuoso. B. La tecnología CRISPR permite modificar el genoma de los organismos para mejorar rasgos de las especies de interés.

reducir nutrientes producidos por otras especies en cultivo como el camarón u ostión. En México, las especies de algas más utilizadas son el alga roja (*Gracilaria spp.*), utilizada para la producción de agar y como alimento en cultivos de abulón; la lechuga de mar (*Ulva spp.*) y *Enteromorpha spp.*, las cuales son comestibles y están siendo estudiadas como aditivos en la dieta de peces. Otras especies de algas de interés comercial, especialmente en Baja California, son el sargazo gigante o kelp (*Macrocystis pyrifera*) y las algas rojas (*Gelidium robustum* y *Gigartina canaliculata*), utilizadas para la producción de alginatos y forraje marino, y para la producción de polisacáridos naturales (ficocoloides) como el agar, respectivamente, los

cuales son ampliamente usados en la industria alimentaria (Aguilar-Rosas, R., 1998; Guzmán-del Prío S., 1993; Arbaiza Quispe et al., 2021).

Retos de la acuicultura en México.

Los avances tecnológicos y nuevas iniciativas de sostenibilidad han permitido un crecimiento considerable de la actividad acuícola del país, sin embargo, este sector enfrenta varios desafíos, como cuestiones ambientales que incluyen contaminación de los recursos hídricos, producción de desechos y deterioro de ecosistemas. Otros retos incluyen el control de enfermedades; el cambio climático, regulación en la calidad y seguridad de los productos, entre otros.

El impacto de la acuicultura en el medio ambiente puede crear ventajas y desventajas en el desarrollo de los ecosistemas. Los problemas ambientales ocasionados por las actividades acuícolas incluyen la contaminación del agua, la destrucción del hábitat y la propagación de enfermedades; por ejemplo, en la camaronicultura se emplean más de 5.16 millones de hectáreas costeras en el mundo para la producción. La rápida expansión de la cría de camarones en áreas costeras ha generado preocupación por la destrucción de los bosques de manglares y otros ecosistemas sensibles. Estos impactos pueden provocar la pérdida de biodiversidad y la interrupción de la pesca local (Fonseca-Moreno, 2010; Boyd et al., 2021). En la última década se tiene registro de más de 80 mil hectáreas de territorio nacional utilizadas para el cultivo de camarón en zonas costeras, destruyendo casi el 2 % del ecosistema de manglares del país; los estados más afectados por esta actividad son Sonora y Nayarit (Berlanga Robles et al., 2011).

Los brotes de enfermedades pueden afectar en gran medida la producción acuícola, provocando pérdidas financieras y aumento en los costos de operación. Enfermedades virales como el síndrome de la mancha blanca (WSS) y el síndrome de mortalidad temprana (EMS), que afectan principalmente a la cría de camarones, pueden provocar pérdida total de los cultivos (Mugunthan et al., 2025; De Schryver et al., 2014). Por otra parte, enfermedades como la estreptococosis, causada por cepas bacterianas como *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus iniae* y *Streptococcus dysgalactiae*, son comunes en tilapias y en otras especies tanto de agua dulce como marina, la cual también provoca altas tasas de mortalidad y enormes pérdidas económicas en los cultivos acuícolas (Arita, J.D., 2022). A pesar de que la implementación y actualización de técnicas de sanidad acuícola han permitido prevenir, diagnosticar y controlar enfermedades, estas siguen siendo un desafío constante para los acuicultores.

Contribución de la acuicultura al cambio climático.

Los efectos del cambio climático a nivel global también afectan el sector acuícola, efectos como la acidificación de los océanos, el aumento en la temperatura del mar, los cambios en la salinidad del agua o la precipitación (inundaciones o sequías) afectan negativamente a las especies acuáticas y la productividad de las granjas, propician la pérdida de biodiversidad y la transmisión de enfermedades. La planificación a largo plazo, como estrategias para la reducción de gases con efecto invernadero, desarrollo de tecnologías para cultivos sostenibles y la implementación de estrategias de gestión adaptativa, como el

desarrollo de cultivos más resistentes a cambios ambientales, serán esenciales para el futuro de esta industria.

En relación con esto, la acuicultura también tiene contribuciones positivas al ambiente, especialmente al cambio climático, mediante el cultivo de macroalgas y bivalvos para la producción de proteínas bajas en carbono. Estos cultivos permiten la captura de carbono del agua y la atmósfera, lo que permite la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Además, estos cultivos pueden crear refugios o hábitats para otras especies; a esto se le conoce como acuicultura para la restauración. Al ser una fuente controlada de productos del mar, la acuicultura también permite la protección y conservación de especies, especialmente aquellas en peligro de extinción (Vázquez-Vera et al., 2022).

Otros retos que enfrenta la industria acuícola se centran en el cumplimiento de las leyes y las normas regulatorias tanto nacionales como internacionales, como el uso de antibióticos, los estándares de calidad y seguridad sanitaria y las normas ambientales, a esto se suman las barreras comerciales, como la implementación de aranceles o las tensiones geopolíticas que pueden afectar los mercados de exportación.

La implementación de nuevas y mejores estrategias en las áreas de tecnología y prácticas sostenibles y la adopción de certificaciones internacionales ayudarán a resolver estos problemas. A medida que los productores mexicanos puedan adaptarse a estas nuevas prácticas, se verá contribuido de manera significativa en el desarrollo económico y la seguridad alimentaria del país.

Conclusión.

La acuicultura en México es una industria importante y en crecimiento, con una contribución significativa al desarrollo económico y a la seguridad alimentaria del país. Sin embargo, el éxito de esta actividad enfrenta retos significativos como la sustentabilidad ambiental, la sanidad acuícola, el impacto del cambio climático y el cumplimiento de normas nacionales e internacionales. Para hacer frente a estos desafíos y garantizar la competitividad internacional y un mayor desarrollo de este sector, se requerirá la implementación de mejores prácticas productivas sostenibles, el fortalecimiento en bioseguridad y la adopción de innovaciones tecnológicas. De esta forma, la implementación de estrategias integrales que equilibren el crecimiento económico, la conservación ambiental y la seguridad alimentaria será clave para el futuro de la acuicultura mexicana.

REFERENCIAS

CONAPESCA. (2023a). Ocupa México el 14vo lugar a nivel mundial en producción pesquera. Comunicado: 21 de noviembre de 2023. <https://www.gob.mx/conapesca/prensa/ocupa-mexico-el-14vo-lugar-a-nivel-mundial-en-produccion-pesquera?idiom=es>

Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas, Política Nacional de Mares y Costas de México, Diario Oficial de la Federación, México, 30-11-2018, consultado en www.dof.gob.mx.

CONAPESCA. (2024a). Produce México más de 1 millón 900 mil toneladas de especies pesqueras y acuícolas en 2023. Comunicado: 17 de enero de 2024.

FAO (2018). Crece la pesca en México, impulsada por la pesca en aguas dulces.

<https://www.fao.org/mexico/noticias/detail-events/ru/c/1144778/#:~:text=En%202016%20M%C3%A9xico%20se%20coloc%C3%B3%20como%20el,puesto%2014%20entre%20los%20mayores%20pa%C3%ADses%20productoreshttps://www.fao.org/mexico/noticias/detail-events/ru/c/1144778/#:~:text=En%202016%20M%C3%A9xico%20se%20coloc%C3%B3%20como%20el,puesto%2014%20entre%20los%20mayores%20pa%C3%ADses%20productores>

CONAPESCA. (2017). México se ubica como tercer productor de pulpo a nivel mundial. Comunicado: 31 de julio de 2017.

<https://www.gob.mx/conapesca/prensa/mexico-se-ubica-como-tercer-productor-de-pulpo-a-nivel-mundial?idiom=es-MX#:~:text=Con%20una%20producci%C3%B3n%20de%20m%C3%A1s%20de%2038,mexicanos%2C%20y%20cuya%20temporada%20de%200capturas%20iniciar%C3%A1>

CONAPESCA. (2024b). Se posiciona México como el segundo mejor productor de camarón en Latinoamérica. Comunicado: 26 de enero de 2024.

<https://www.gob.mx/conapesca/prensa/se-posiciona-mexico-como-el-segundo-mejor-productor-de-camaron-en-latinoamerica?idiom=es-MX#:~:text=Especific%C3%B3%20la%20dependencia%20que%20la%20producci%C3%B3n%20nacional,m%C3%A1s%20de%20mil%20800%20millones%20de%20pesos>

Salinas, A. (2024). Estancamiento del crecimiento de la acuicultura en México: factores y ejemplos comparativos. Publicado

Salinas, A. (2024). Estancamiento del crecimiento de la acuicultura en México: factores y ejemplos comparativos. Publicado

- por Panorama Acuícola. Recuperado de <https://panoramaacuicola.com/2024/09/12/es-tancamiento-del-crecimiento-de-la-acuicultura-en-mexico-factores-y-ejemplos-comparativos/#:~:text=6.%20Promoci%C3%B3n%20de%20productos%20nacionales%20como%20alternativa%20de%20calidad.>
- Agencia Noti.Mx. (2025). Acuicultura: el futuro de la industria camaronera en México. Publicado por Agencia Noti.Mx. Recuperado de <https://noti.mx/2025/01/23/en-mexico-la-industria-acuicola-es-relativamente-nueva-en-comparacion-con-el-progreso-que-tiene-en-otros-paises-del-mundo-como-ecuador-china-e-india-aqui-su-desarrollo-es-constante-y-posee-un-enorm/>
- Wolf, M. (2025). China es el número uno. Publicado por DLG Mitteilungen. Recuperado de https://www-dlg-org.translate.goog/en/magazine/aquaculture-china-is-number-one?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=sge#:~:text=China%20as%20the%20centre%20of,for%2091%25%20of%20total%20producti on.
- FAO (2025). México. Text by Montero Rodríguez, M.. In: Fisheries and Aquaculture. [Cited Sunday, September 14th 2025]. <https://www.fao.org/fishery/en/countrysector/mx/es>
- Gobierno del Estado de Baja California Sur. (2025). BCS, Líder Nacional en Producción de Ostión: Genera 2 Mil Toneladas al Año. Recuperado de <https://www.bcs.gob.mx/bcs-lider-nacional-en-produccion-de-ostion-genera-2-mil-toneladas-al-ano/#:~:text=BCS%2C%20L%C3%84DDER%20NACIONAL%20EN%20PRODUCCI%C3%93N%20DE%20OSTI%C3%93N,de%20seguridad%20para%20las%20siembras%20de%20organismos>
- Vázquez-Vera, L. y Chávez-Carreño, P. Eds. (2022). Diagnóstico de la acuicultura en México. Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. México. ISBN: 978-607-99061-5-3
[https://fmcn.org/uploads/publication/file/pdf/Libro%20Acuicultura_2022.pdf#:~:text=Otras%20especies%2C%20como%20la%20carpa%20\(Cyprinus%20carpio\)%2C,amar%C3%B3n%20y%20tilapia%20\(figs.%2013%20y%2014\).](https://fmcn.org/uploads/publication/file/pdf/Libro%20Acuicultura_2022.pdf#:~:text=Otras%20especies%2C%20como%20la%20carpa%20(Cyprinus%20carpio)%2C,amar%C3%B3n%20y%20tilapia%20(figs.%2013%20y%2014).)
- CONAPESCA. (2018). Acuicultura Tilapia. Anuarios Estadísticos: 21 de marzo de 2018. <https://www.gob.mx/imipas/acciones-y-programas/acuicultura-tilapia>
- CONAPESCA. (2025). Cierra Agricultura 2024 con resultados positivos en pesca y acuicultura. Comunicado: 02 de enero de 2025. <https://www.gob.mx/conapesca/prensa/cierra-agricultura-2024-con-resultados-positivos-en-pesca-y-acuicultura-387149>
- CONAPESCA. (2023b). ¿Qué es la CONAPESCA?. 30 de junio de 2023. <https://www.gob.mx/conapesca/articulos/que-es-la-conapesca#:~:text=La%20CONAPESCA%20es%20el%20%C3%B3rgano,de%20la%20pesca%20y%20acuicultura.>
- CONAPESCA. (2016) Normas Oficiales Mexicanas Pesqueras y Acuícolas. 13 de abril de 2016. <https://www.gob.mx/conapesca/documentos/normas-oficiales-mexicanas-pesqueras-y-acuicolas-30453#:~:text=NOM%2D009%2DSAG/PESC,d> e%20los%20Estados%20Unidos%20Mexicanos.
- DOF (2024). PROGRAMA Nacional de Pesca y Acuicultura 2020-2024. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5609194#:~:text=En%20este%20marc

- o%2C%20la%20Comisi%C3%B3n,Acuicultura
%20Sustentables%20202024%202020%202
024.
- Foro económico de pesca y acuicultura (2017).
Sanidad e inocuidad en acuicultura. Secretaria
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA) y Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASICA).
https://foroekonomico.conapesca.gob.mx/historial/paginas/historial/2017/assets/img/ponentes/ENRIQUE_SANCHEZ_CRUZ_SANIDAD_E_IN_CUIDAD.pdf
- CONAPESCA. (2023c). Produce Conapesca más
de tres millones de alevines en sus Centros
Acuícolas. Comunicado: 22 de noviembre de
2023,
<https://www.gob.mx/conapesca/prensa/produce-conapesca-mas-de-tres-millones-de-alevines-en-sus-centros-acuicolas?idiom=es-MX#:~:text=Cr%C3%ADas%20de%20diversas%20especies%20dulceacu%C3%ADcolas%20como%20carpa%2C,tres%20millones%20de%20alevines%2C%20inform%C3%B3%20Octavio%20Almada>
- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural e
IMIPAS. (2025). Padrón de Centros Provedores
de Semilla Acuícola.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/975783/Padr_n_03032025.pdf
- Dena dos Santos, L. (2025). Revolución acuícola:
inteligencia digital. Publicado por All
Aquaculture. Recuperado de
<https://allaquaculture.com/entrada/revolucion-acuicola-inteligencia-digital-55808>
- Valenti, W.C.; Barros, H.P. Moraes-Valenti P.;
Bueno, W.G.; Cavalli, R.O. (2021). Aquaculture
in Brazil: past, present and future. *Aquaculture
Reports* 19(4):100611.
DOI:10.1016/j.aqrep.2021.100611
- Olszewski, V. (2025). Tecnología e innovación
en acuicultura: el futuro sostenible de la
producción acuícola. Publicado por All
Aquaculture. Recuperado de
[https://allaquaculture.com/entrada/tecnologia-e-innovacion-en-acuicultura-el-futuro-sostenible-de-la-produccion-acuicola-55805#:~:text=Los%20sistemas%20de%20alimentaci%C3%B3n%20automatizados%2C%20integrados%20con,las%20tasas%20de%20conversi%C3%B3n%20alimenticia%20\(FAO%2C%202020\)](https://allaquaculture.com/entrada/tecnologia-e-innovacion-en-acuicultura-el-futuro-sostenible-de-la-produccion-acuicola-55805#:~:text=Los%20sistemas%20de%20alimentaci%C3%B3n%20automatizados%2C%20integrados%20con,las%20tasas%20de%20conversi%C3%B3n%20alimenticia%20(FAO%2C%202020))
- Estrada, M. D. L. S., Rabell, V. C., Aguilar, P. S.
F., & Zarazúa, G. M. S. (2023). Tecnologías para
optimizar el agua en la acuicultura. *Revista
Nthe*, 41: pp. 19 - 26, ISSN: 2007-9079
- Sarker, B., Das, B., Chakraborty, S., Hossain, M.
A., Alam, M. M. M., Mian, S., & Iqbal, M. M.
(2022). Optimization of 17 α -
methyltestosterone dose to produce quality
mono-sex Nile tilapia *Oreochromis niloticus*.
Heliyon, 8(12), e12252.
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e12252>
- Puthumana, J., Chandrababu, A., Sarasan, M.,
Joseph, V., & Singh, I. S. B. (2024). Genetic
improvement in edible fish: status, constraints,
and prospects on CRISPR-based genome
engineering. *3 Biotech*, 14(2), 44.
<https://doi.org/10.1007/s13205-023-03891-7>
- Aguilar-Rosas, R., Espinoza-Avalos, J. & Aguilar
Rosas, L. (1998). Usos de las algas marinas en
México. *Cienc. Desarr.* 24, 65-73.
- Guzmán-del Prío S. (1993). Desarrollo y
perspectivas de la explotación de las algas
marinas en México. *Ciencia Pesquera, Inst. Nal.
de la Pesca. Sría. de Pesca, México* (9): 129-136.
- Arbaiza-Quispe S.J., Gil-García R., Gil-Kodaka P.,
Merino Félix L.P., Ramírez Díaz P., Rivera Calle
H., Villena Sarmiento G., Resurrección Huertas
J.Z. (2021). Diversificación acuícola hacia el

cultivo de macroalgas. Guía técnica. Fundación de Ayuda en Acción, Cetmar, Anfacocopesca y Ministerio de la Producción (PRODUCE). Recuperado de <https://cetmar.org/wp-content/uploads/2021/07/DiversificacionAcuicolaMacroalgas.pdf>

Fonseca- Moreno, E. (2010). Industria del camarón: su responsabilidad en la desaparición de los manglares y la contaminación acuática. REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, 11(5), 1-20. <http://www.redalyc.org/pdf/636/63613160006.pdf>

Boyd, C.E.; Davis, R.P.; McNevin, A.A. Perspectives on the mangrove conundrum, land use, and benefits of yield intensification in farmed shrimp production: A review. J. World Aquac. Soc. 2021, 53, 8-46, <https://doi.org/10.1111/jwas.12841>.

Berlanga-Robles, C. A., Ruiz-Luna, A., Bocco, G. & Vekerdy, Z. Spatial analysis of the impact of shrimp culture on the coastal wetlands on the Northern coast of Sinaloa, Mexico. Ocean Coast. Manag. 54, 535-543 (2011). <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2011.04.004>

Mugunthan, S. P., Loganathan, N., Shanmugaraj, B. & Chandra, H. M.(2025). A narrative review on the white spot syndrome virus and the perspective of vaccine development. Vacunas 26.DOI: 10.1016/j.vacun.2024.11.001

De Schryver, P., Defoirdt, T., & Sorgeloos, P. (2014). Early mortality syndrome outbreaks: a microbial management issue in shrimp farming?. PLoS pathogens, 10(4), e1003919. <https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1003919>

Arita, J.D. (2022). MANUAL DE PRINCIPALES ENFERMEDADES EN EL CULTIVO DE TILAPIA. Departamento de Acuicultura, Fundación

Universitaria Iberoamericana Honduras <https://www.digepesca.sag.gob.hn/wp-content/uploads/2022/12/Manual-de-Principales-Enfermedades-en-el-Cultivo-de-Tilapia.pdf>

Vázquez-Vera, L. y Chávez-Carreño, P. Eds. (2022). Diagnóstico de la acuicultura en México. ISBN: 978-607-99061-5-3 Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. México.

Sobre los autores:

Ing. Tomas Padilla Rubi, estudiante de 2º año de maestría en Recursos Naturales y Ecología (UAGro), estudia la evaluación de los mecanismos de respuesta inmune embrionaria en tilapia y pez cebrá ante la presencia de patógenos.

Dr. José Luis Juárez-Morales*, es IxM- Secihti en el CIBNOR La Paz, BCS. Su especialidad es la biología del desarrollo, actualmente investiga la expresión y regulación de genes que participan en la respuesta inmune y metabólica en el pez cebrá (*D. rerio*) y tilapia (*O. niloticus*) ante la presencia de patógenos.